

BRONXIAL ASTMA

Abdupattayeva Zamiraxon

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshiralarni tayyorlashda keng foydalanib tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi hastalik girdobidan qutilishga yordam berishi kerakligi uchun tibbiy bilimlar berilgan.

Kalit so'zlar: Bronxial astma, bronxlar, dori moddalari, allergiya, antigen.

Bronxial astma yuqumli-allergik kasallik bo'lib, bronxlar muskulaturasi tortishib, qisqarishi natijasida, odamning birdan nafasi qisib, bo'g'ilib qolishi, keyin yopishqoq balg'am tashlashib bilan kuzatiladi. Allergen ta'sirida (allergenlar organizmga uzoqvaqt ta'sir qilib turganda) organizmda ma'lum o'zgarishlar paydo bo'lishi kasallik uchun zamin yaratadi. Oziq-ovqat mahsulotlari, dorilar, turli o'simliklarning gul changlari, gullarning hidlari, kimyoviy modalar, uy changi, soch, yostiqqari, harxil bakteriyalar, zamburug'mog'orlari, gilam qili, gazetalar, jurnallar, kitoblar changi, ba'zi hasharot yoki hayvonlar (ularning hidi, juniajralmalari), parfumeriyavositalari va boshqalar allergenlar hisoblanadi. Bolalarning qizamiq, ko'kyo'tal, zotiljam, bronxit va yuqori nafas yo'llari kasalliklari bilan og'rishi ham bronxial astma paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Patogenezi. Bronxial astma patogenizida uchta faza farq qilinadi:

– antigen va antitanalar bir-biri bilan ta'sirlashib boradigan

immunologikfaza—boshlabberadiganbirinchimexanizm;

– biologikaktivmoddalar(gistamin,atsetilxolin)hosilbo‘lib boradigan patoximiyaviy faza;

– patofiziologik faza. Bunda biologik aktivmoddalar bronxlarning muskulaturasiga ta'sir ko'rsatadi. Muskullar tortishib qisqaradi,maydabronxlartorayadi,birtalayyopishqoqshilimshiq chiqib, nafas olish qiyinlashadi. Bronxial astmaning avj olishiga allergenlar bilan bir qatorda markaziy nerv sistemasi funksiyalariningbuzilishihamkattata'sirko'rsatadi.Asablarortiqcha zo'rayadi, kuchli hayajon, qattiq qo'rqish, ko'pincha, bronxial astma tutib qolishiga olib keladigan o'ziga xos bir turtki bo'ladi.

Bronxial astma bir qancha xronik o'pka kasallilari — bronxit, cho'zilib ketgan pnevmoniyaga bog'liqligi aniqlangan. Bronxial astma, ko'pincha, xronik bronxit ustida avj olib boradi. Kasallik-ning avj olib borishiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillar orasida endokrin sistemasi (jumladan, buyrak usti bezlari) faoliyatibuzilishi kuzatiladi. Shunday qilib, bronxial astma tabiatdan allergik kasallik ekanligi, kasallikning avj olib borishida nerv va endokrino'zgarishlarkabiomillarniistisnoetmaydi.

Hlinik manzaraxi. Odamning, ko'pincha, kechasi nafasi qisib, bo'g'ilib qoladi. Kasallik yanada avj olib borganida xurujlar kunduzi ham tutib turishi mumkin. Odamning sovuq qotib qolishi, asabiylanishi, chekishi, ma'lum bir bo'yoq hidlari, chang (junchangi) ning dimog'ga urilishi va boshqalar bunga sabab bo'lishi mumkin.Kasallikxurujitutibqolganmahaldabemoro'tiriboladi, qo'llari bilan karavot yoki o'rindiq chetlariga suyangan holda nafasini yengillashtirishga urinadi. Nafas qisqarganda bemorning lablari, hatto tirnoqlarigacha ko'karib ketadi, yuragi guppillaburadi, uni ter bosadi, bemor nafasi qattiq qisganida hatto o'lib qolaman deb qo'rqadi, xuddi mushukka o'xshab xirillab nafas oladi. Shu paytda spazmniyo'qotadigan birortadori ichirilsa yoki inyeksiya qilinsa, bemorning nafas olishi yengillashib, yo'tal bilanoq sarg'ish balg'am tashlaydi.

So'ngholsizlanibbo'shshib, uyquga ketadi. Bemor ko'zdan kechirib ko'rilganda ko'krak qafasi eng ko'p nafas olish holatida turadi. Perkussiya qilib ko'rilganda timpanik tovush chiqadi. Auskultatsiyada bir talay quruq xirillashlar aniqlanadi. Kasallik xuruji kasallik boshlanishida 10—20 daqiqa, uzoq davom etib borganda bir necha soatgacha cho'ziladi, ba'zanbir sutkadan ortiqroq davom etadi. Bu bemorning ahvoli umuman yomonlashib qolishiga, yurakning o'pka tufayli dekompen-satsiyalanishiga olib keladi. Bronxial astma xurujining uzoq tutib turishi *astmatik holat* deb ataladi. Bronxial astma bilan og'rigan bemorning o'ziga xos „kuymalari“ — Krushman spirallari deb ataladigan tuzilmalari (uzunchoq balg'am laxtalari) va atsidofil granulatsitlar (eozinofillar) dan tashkil topgan Sharko — Leyden kristallari bo'ladi. Qon tekshirib ko'rilganda bir talay atsidofil granulotsitlaraniqlanadi.

Taxhxix. Tashxisqo'yishbemorshikoyatlarinianiqlash, kasallik va hayoti haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, allergik holatlar bor-yo'qligini aniqlash va bemorni obyektiv tekshirishga asoslangan.

Bronxoskopiya — maxsus apparat yordamida nafas olish yo'llarini tekshirishdir. Bunda mutaxasis shifokor nafas olish yo'llari shilliq qavatining holatini; yallig'lanishning turi, uning qanchalik tarqalganligi, zararlanishining yuza yoki chuqurligi va boshqao'zgarishlarnianiqlaydi. Bu usuldavosamarasininazorat qilib borishga ham imkon beradi.

Bronxografiya usulida bronxlarning holatini o'rganish maqsadida organizm uchun bezarar, rentgen nurlarini tutib qoladigan yodalipol, sulfo yodalivashungao'xshashmodalar bronxlar ichiga yuborilib, o'pkaning qaysi qismi qay darajada zararlanganligi aniq bilib olinadi. Shuningdek, radioaktiv skanirlash, spiro-metriya, spiografiya, pnevmo taxometriya usullari ham bronxial astma tashxisini aniqlashga yordam beradi. Qo'shimcha tashxis usuli o'pka tomografiyasi aniq tashxis qo'yishga yordam beradi.

Ha xallikning taxnifi (G.B. Fedoseyev 1982-y.)

I. Bronxial astmaning rivojlanish bosqichlari quyidagicha:

astma oldi holati: o'tkir va surunkali bronxit, qonda eozinofiliya va balg'amda eozinofillar miqdori oshgan, vazomotor rinit, eshakyemi, vazomotor shish, migren va neyro dermatit bilan o'tadigan hamda patogenezning immunologik yoki noimmunologik mexanizmlariga aloqador bronxospazm elementlari bo'lgan o'tkir va surunkali zotiljam;

klinik shakllangan bronxial astma — bronxial astmaning birinchi xuruji yoki statusidan keyin.

Bronxial astma turlari:

immunologik;

noimmunologik.

Bronxial astmaning patogenezini bo'yichaturlari:

atopik — allergiyalovchi allergen yoki allergenlar ko'r- satilganda;

infeksion qaram — infeksiyon agentlar va infeksiyon qaram-lik xarakteri ko'rsatilganda, u atopik reaksiya stimulatsiyasi, infeksiyon allergiya va bronxlarning birlamchi o'zgargan reaktivligi shakllanishida namoyon bo'lishi mumkin;

autoimmun;

disgormonal;

asab-ruhiy, asab-ruhiy o'zgarishlarning turlari kuza- tilganda;

adrenergikdisbalans;

immun, endokrin va nerv sistemalarining o'zgargan reaksiyalari ishtirokisiz shakllanadigan bronxlarning birlamchi o'zgargan reaktivligi, u tug'ma bo'lishi yoki kimyoviy, fizikaviy va mexanik irritantlar va infeksiyon agentlar ta'sirida namoyon bo'lishi mumkin va jismoniy harakatda, sovuq havo, dori-darmon kabilar ta'sirida nafas siqish xurujlari bilan ta'riflanadi.

Bronxial astmaning og'ir-yengil kechishi:

yengil;

o'rtacha og'ir;

og'ir.

Bronxial astmaning kechish bosqichlari:

qaytalanish;

pasayib boradigan qaytalanish;

remissiya.

Asoratlari:

o'pkada:o'pka emfizemasi, o'pka yetishmovchiligi, atelektaz, pnevmotoraks va hokazo;

o'pkadan tashqarida: miokard distrofiyasi, o'pka-yurak, yurak yetishmovchiligi va hokazo.

Bronxial astma xalqaro konsensus (AQSH, 1995- y.) tasnifiga ko'ra 4 bosqichda kechadi:

1.*Intermittirlovchi astma (1- bosqich)*. Qisqa muddatli qaytalanish (yo'tal xurujlari, hushtakli nafas olish, dispnoe) haftasiga bir martadan oshmaydi. Qaytalanish bir necha soatdan bir necha kungacha davom etadi. Tungi xurujlar bir oyda 2 martagachatakrorlanadi.Xurujlarorasidagivaqtdakasallikbelgilarisezilmaydi,tashqi nafas faoliyatig'zarmagan,ya'ni spirometrda nafas chiqarish hajmi (JNCHX) va niclofluometrda nafas chiqarish cho'qqisi tezligi (NCHCHT)ning zarur ko'r- satkichlari 80 %dan ortiqni tashkil qiladi. Kun davomida bu ko'rsatkich 20 % gacha o'zgaradi.

2.*Yengil persistirlovchi astmada (2- bosqich)*qaytalanish belgilarihaftasigabirvaundanortiq,ammokunigabirmarta kuzatiladi. Bemorning uyqusi va jismoniy faolligi buziladi. Tungi xurujlar bir oyda 2 martadan ortadi. Bu guruh bemorlarda JNCHX va NCHCHT zarur ko'rsatkichlarning 80 % yoki undan ortiqrog'ini tashkil qiladi, ko'rsatkichlarning o'zgarishi 20—30% atrofida. Bronxial astma belgilari doimiy bronxolitik dorilar qabul qilish bilan nazorat qilinadi.

S. *O'rtacha og'irlikdagi persistirlovchi astmada (S- bosqich)* har kungi kasallik belgilari uzoq muddat davom etadi. Tungi nafas qisish xurujlari haftasiga bir martadan ko'p kuzatiladi. Bemor bronxialitik dorilarni har kuni ichadi. Bu guruh bemorlarda JNCHXva NCHCHT zarur ko'rsatkichlarning 60% dan 80%

gacha qis- mini tashkil qiladi. Bu ko'rsatkichlarning kunlik o'zgarish chegarasi 30% dan ortadi.

4. *Og'ir persistirlovchi astmada (4- bosqich)* bemorda kasallik belgilari uzoq davom etadi, xurujlar tez-tez takrorlanib turadi, jismoniy faollik chegaralanadi, dorilar qabul qilishga qaramasdan nafas qisish xurujlari takrorlanib turadi. Bu guruh bemorlarda dori qabul qilishga qaramasdan og'ir nafas qisish xurujlari takrorlanib turadi, ular shunday kasallik bilan og'irgan bemorlarning ko'pi bilan 60% ni, bu ko'rsatkichlarning bemorlarda dori qabul qilguncha davrda JNCHX va NCHCHT zarur ko'rsatkichlarning ko'pi bilan 60% ni, bu ko'rsatkichlarning kunlik o'zgarish chegarasi kamida 30% ni tashkil qiladi.

Bronxial astmaning og'ir va hayot uchun xavfli asoratlaridan biri *astmatik holatdir*. Astmatik holatning bronxial astma og'ir xurujidan farqi simpatomimetiklar va bronxni kengaytiruvchi boshqa dorilarga rezistentlik paydo bo'lib, qisqa vaqt ichida umu- miyo'pka obstruksiyasi, gipoksiya va giperkapniya rivojlanadi. Astmatik holatning kechishida uning 3 bosqich kuzatiladi.

Birinchi bosqichda bronxial astma xuruji uzoq muddat davom etib (24 soat va undan ortiq) simpatomimetiklarga rezistentlik paydo bo'ladi. Auskultatsiyada susaygan nafas olish tovush bilan birga tarqalgan va oz miqdorda xirillashlar o'pka arteriyasi sohasida II ton aksenti va uning bo'linganligi eshutiladi. Yurak glikozidlariga rezistent bo'lgan taxikardiya va arterial gipertoniyaga moyillik kuzatiladi.

Ikkinchi bosqichda o'pka yetishmovchiligi belgilari kuchayib boradi. „Tovushsiz o'pka“ va o'pka-yurak belgilari ke- lib chiqadi. Klinik manzarasida bronxlarning tarqalgan obstruksiyasi natijasida o'pka yetishmovchiligi kuchayib boradi. Taxipnoe yoki oligopnoe kuzatilib, nafas olish chuqur bo'lmaydi va ko'krak qafasi ekskursiyasi kamayib boradi. Shilliqli qop- qoqchalarning tez paydo bo'lishi natijasida bronxiola va bronx yo'llaribekilib borib, o'pkadagi xirillashlar soni va kuch kamayib boradi,

keyin butunlay yo'qolib „tovushsiz o'pka“ belgisi rivojlanadi. Arterialgi pertoniya gi potoniya bilanalmashiniladi. Dekompensatsiyalangan nafas olishatsidozi va giperkapniya rivojlanadi.

Astmatikholatninguchinchibosqichidagipoksemikkoma

rivojlanadi.Klinikmanzarasidabemorahvoliyanahamog'irlashib, ko'karish kuchayib boradi, qisqa muddat ichida yoki sekin-asta bemorhushiniyo'qotadivabarchareflekslarso'naboshlaydi,

„tovushsiz o'pka“ va kuchli yurak tonlari eshitiladi, tomir urushi tezlashgan vapasaygan bo'ladi,gipotoniyakollaps kuzatiladi. Nafas olish markazining falaji natijasida bemor o'ladi.

Davolash. Bronxial astma xurujlari aksari kechasi tutib qoladi, shu sababli tibbiyot hamshirasi boshlanib kelayotgan hansirashni payqashi, navbatchi shifokorga ma'lum qilishi, bemorga yordam ko'rsatishga harakat qilishi lozim.

Kasallik xuruj qilib turgan paytda toza havo kelib turishini ta'minlash,bemorni issiq qilib o'rab qo'yish va ortiqcha harakatlardan ehtiyot qilish lozim. Bemorni qulay (yarim o'tirgan) holatga keltirib qo'yish zarur, orqasiga 2—3 ta yostiq, boshi ostiga esa bolish qo'yiladi. Bemorning nafas olishi osonroq bo'lsin deb, siqib turgan kiyimlari yechiladi yoki bo'shatiladi. Balg'am yumshashi uchun bemorga ishqor aralastirilgan suv yoki issiq sut beriladi. Oyoqqa xantal vannasi qilish, ko'krak qafasiga bankalariyokixantalqo'yishbemorahvolinianchayengillashtiradi.Kislorod yostig'idan nafasga namlangan kislorod beriladi. Preparatlardan: 0,5—1 ml 0,1% adrenalin yoki 0,1% atropin eritmasiteri ostiga, 10 ml 2,4% eufillin vena ichiga yuboriladi, izadrin(novadrin) ingalatsiyalari buyuriladi. Og'ir hollarda garmonlar olib turadigan bemorlarga muskullar orasiga 30 ml prednizolon yuboriladi. Cho'ntak ingalatorlari: astmopenat novadrin va boshqalardan foydalanish mumkin. Bemorlarni tinchlantirish maqsadida valeryanka, brom berish mumkin. Infeksion omilga qarshiantibiotiklarqo'llaniladi.

Axmatik holatni davolaxh. Birinchi bosqichda 200—250 ml qon chiqarib, so'ngra infuzion davolash o'tkaziladi: izotonik eritma, 5% li glukoza eritmasi,

reopoliglukin; eufillin 2,4% 10ml vena ichiga, geparin 5000 TB teri ostiga (t/o), venaga 10 ml 10% li natriy yodid eritmasi balg'amni suyultirish maqsadida yuborildi. Asidozga qarshi 200—400 ml 4% natriy bikarbonat eritmasi venaga tomchilab yuboriladi. Simpatomimetiklarga sezgirliknitiklashuchunvenagaastasekintomchilab30—60mg prednizolon yoki 125—300 mg gidrokortizon yuboriladi. Undan tashqari, 40—80 mg prednizolon ichishga buyuriladi. 5—7 kun ichida dozasi kamaytirib to'xtatiladi yoki quvvatlab turuvchi dozada qoldiriladi.

Ikkinchi („tovushsiz o'pka“) bosqichda 1-bosqichdagidek davolanib, prednizolon 90—120 mggacha ko'paytiriladi. O'pka shishi xavfi bo'lsa, siydik haydovchi dorilar, kaliy preparatlari beriladi. Og'ir holatlarda, qisqa vaqt, 2—3 soat ichida bemorni boshqariluvchi nafas olishga o'tkaziladi, bronx ichi aspiratsiya qilinadi.

Astmatikholatninguchinchibosqichinidavolashreanimatsiya bo'limi sharoitida o'tkaziladi.

Xurujlar oraliq'ida davolash, xurujning oldini olish choralari bronxlarastmaningpatogenetikurigabog'liq. Atopikbronxialastma bilan og'rigan bemorlarda xonadonda allergenga duch kelishni to'xtatish, allergiyaga sabab bo'luvchi taomlarni ovqat tarkibidan chiqarish, uy changiga yuqori sezuvchanlik bo'lganda gigiyenik tadbirlar o'tkazilishi zarur. Bemorlarga desensibilizatsiyalovchi davolash o'tkaziladi. Infeksion shamollash jarayonlari tasdiqlangan hollarda antibakterial davolash o'tkaziladi. Infeksion-allergik astma qaytalanishining oldini olish maqsadida immuno-stimulatorlardan (levomizol, polisaxaridlar, T — aktivin, natriy nukleinat)foydalanishtavsiyaqilinadi.

Haxallikningoldiniolixh.Bemorlar,„Kislovodskiy“va „Shimoliy Kavkaz“, shuningdek, O'zbekistonning „Oqtosh“ hamda„Zomin“sanatoriyalaridadavolanishlarimumkin.

Kasallikningog'irkechishiko'phollardabemorlarninogironlikka olib

keladi. Ayniqsa, yomon oqibat yoshi katta odamlarda kuzatiladi. Ammo o'rinli va to'g'ri davolanganda, zarur bo'lgan quvvatlab turuvchi davolash o'tkazilganda kasallik yengil kechadi, bemorlaruzoqmuddatishqobiliyatini saqlab qoladilar.

Bemorni parvarish qilishda palataga kislorodni markazlashgan holda beradigan moslama keltirilgani ma'qul, bunday moslama bo'lmaganda tibbiyot hamshirasi postni yetarli miqdorda kislorod yostiqlari bilan ta'minlashi kerak. Bronxial astmasi bor bemorlarda funksional karavotdan foydalanish tavsiya etiladi. Bronxlar spazmi bo'g'ilishga olib kelishi ehtimol tutilgan bronxial astmali bemorlarga tibbiyot hamshirasi katta ahamiyat berishi zarur. Bemorni o'rinda qulay vaziyatda, bosh tomonini baland qilib o'tkazishi, bemorning sovqotishiga yo'l qo'ymay, xonaga sof havo kirishini ta'minlashi, kislorod bilan nafas oldirishi kerak. Bemor yo'talayotgan bo'lsa tibbiyot hamshirasi shifokor ko'rsatmalarini aniq bajaradi, bir chimdim natriygidrokarbonat qo'shilgan issiq sut ichiradi, balg'am ko'chiradigan mikstura beradi, bemorni sovqotishdan ehtiyotlab, o'rab-chirmaydi.

ADABIYOTLAR

1. O'.B.Sharapov. Ichkikasalliklar. Abu Ali ibn Sino. T., 2009.
2. K. Bahodirov. Ichkikasalliklarda tashxis va diagnostika. T., 2014.
3. A. A. Uirkin. Diagnostichiskiyspravochnik terapevta. T., 1994.
4. L.S.Zalikhina. Bemorlarning umumiy parvarishi. T., 1995.
5. N.M.Kamolov. Ichki kasalliklar. T., 2006.